

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368789>

УДК 004.031

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.И. Колосов,

студент 3-го курса кафедры информационных систем и сетей

И.А. Крысин,

ст.преп. кафедры информационных систем и сетей,

КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,

г. Калуга

Аннотация: В статье рассматриваются различные типы навигационных систем, разработана их классификация по различным признакам. Составлена классификация реализации одного из основных методов навигации – локальной навигации. Сформулированы основные этапы обработки сенсорных данных для построения карты, а также достоинства и недостатки картографической навигации. Приведены основные методы локальной навигации (одометрия и использование лазерных дальномеров и сонаров).

Ключевые слова: навигация, система навигации, классификация, локальная навигация, способы локальной навигации, метод навигации, картографическое позиционирование, кодер

NAVIGATION SYSTEMS OF AUTOMATED ROBOTIC SYSTEMS

M.I. Kolosov,

3rd year student of the Department of Information Systems and Networks

I.A. Krysin,

Senior Lecturer Department of Information Systems and Networks,

KF MSTU named after N.E. Bauman,

Kaluga

Annotation: The article discusses various types of navigation systems, developed their classification according to various criteria. The classification of the implementation of one of the main methods of navigation – local navigation is made. The main stages of processing sensory data for building a map, as well as the advantages and disadvantages of cartographic navigation are formulated. The

main methods of local navigation (odometry and the use of laser rangefinders and sonars) are given.

Keywords: navigation, navigation system, classification, local navigation, local navigation methods, navigation method, cartographic positioning, encoder

Навигация мобильного робота охватывает большой диапазон различных технологий и применений. На сегодняшний день в робототехнике выделяют три типа навигационных систем, к ним относятся:

- глобальный;
- локальный (относительный);
- персональный.

Рассмотрим подробнее каждый тип навигационных систем.

Глобальная навигационная система – навигационная система, предназначенная для определения абсолютных координат устройства при движении по длинным маршрутам.

Локальная (относительная) навигационная система – навигационная система, позволяющая определять координаты устройства по отношению к некоторой (обычно стартовой) точке. Эта схема востребована разработчиками тактических беспилотных самолётов и наземных роботов, выполняющих миссии в пределах заранее известной области.

Персональная навигационная система – навигационная система, позволяющая выполнять позиционирование роботом частей своего тела и взаимодействие с близлежащими предметами, что актуально для устройств, снабженных манипуляторами и иными техническими устройствами.

Приведённые выше системы применяются в самых различных областях человеческой деятельности, начиная от приложений для решения важных научных задач до сферы развлечения и потребительских услуг.

Системы навигации классифицируются ещё по одному признаку – они могут быть как активные, так и пассивные. Отличие заключается в следующем: пассивная система навигации подразумевает приём информации о собственных координатах и других характеристиках своего движения от внешних источников, а активная рассчитана на определение местоположения только своими силами. Как правило, все глобальные схемы навигации пассивные, локальные бывают и теми, и другими, а персональные схемы – всегда активные [1]. На рисунке 1 изображена схема работы всей системы.

Рисунок 1 – Схема работы системы

Рассмотрим основной метод навигации – *локальная навигация*.

Классификация реализации локальной навигации:

- с ферритовым управлением;
- с электромагнитным управлением;
- с управлением отражающей или оптической лентой;
- с управлением по термальным маркерам.

К особенностям навигации по ориентирам относятся:

- постоянство окружающей обстановки;
- искусственные маяки;
- максимальное расстояние между роботом и ориентиром меньше, чем в системах с активными маяками;
- зависимость точности позиционирования от расстояния и угла роботом и ориентиром;
- необходимость большей вычислительной мощности;
- причина ошибок ввиду внешних условий (ориентир не может быть распознан, некоторый объект ошибочно принят за ориентир);
- требование знанием робота своего изначального местоположения;
- база данных маяков должна всё время поддерживаться.

Рассмотрим преимущества и недостатки картографического позиционирования. К *преимуществам* можно отнести:

- получение информации и неизменность положения, использование на местности, схожей со структурой помещения;
- может быть использована для создания и обновления карты местности;
- позволяет изучить роботу новую местность, повышение точности позиционирования исследованной местности.

К *недостаткам* можно отнести следующие факторы:

- на исследуемой местности должно быть различное количество деталей, по которым производится сопоставление;
- необходим доступ к чувствительным и вычислительным мощностям.

Представление, используемое картой, должно объединять показания различных датчиков и сенсоров, которые также необходимы для планирования маршрута и уклонения от препятствий.

Одним из самых трудновыполнимых аспектов картографической навигации является сопоставление карт местности. Данная процедура происходит при извлечении признаков, а затем определяется сопоставление между изображением и характеристиками модели [2].

Алгоритмы сравнения разделяются на алгоритмы, основанные на анализе изображения и на анализе признаков. Первые отличаются от вторых тем, что по карте сопоставить данные информативной точки на местности проще, чем данные, являющиеся малым набором особенностей. Вычисления в алгоритмах основанных на анализе признаков быстрее, чем в алгоритмах, основанных на анализе изображения, они не требуют хороших предварительных головных вычислений. Вычисления в алгоритмах, основанных на анализе характерных признаков, могут управляться не идеальной моделью местности и являются более точными [3].

Рассмотрим способы локальной навигации.

1. Использование лазерных дальномеров и ультразвуковых генераторов (сонаров). Лазерный луч помогает получить образ среды только в зоне прямой видимости. На пути луча часто возникают мелкие помехи, вносящие погрешность в такой образ; ультразвуковые датчики характеризуются большим временем отклика (если робот находится на большом и открытом пространстве), порядка десятых долей секунды, что не позволяет роботу перемещаться быстро. Создание трёхмерных карт с помощью лазеров в масштабе реального времени еще более затруднительно и, как минимум, требует существенных вычислительных мощностей, которые пока не удаётся воплотить в виде компактных бортовых плат. По этим причинам ценность информации, поступающей от бортовых датчиков, невелика. Роботу необходимо перевести её в формальное и структурированное «словесное» описание мира (задача распознавания) [4].

2. Одометрический измеритель включает в себя оптические кодировщики, спаренные с вращающимися осями.

Ниже представлены некоторые вращательные сенсоры, измеряющие перемещение и скорость, используемые в современных роботехнических навигационных комплексах:

- кодеры со щеточными контактами;
- потенциометры;

- оптические кодеры;
- магнитные кодеры;
- индуктивные кодеры;
- емкостные кодеры [5].

Наиболее популярные вращательные кодеры – инкрементальный или абсолютный оптические кодеры.

В основе современных оптических сенсоров лежит уменьшенный сенсор, определяющий близость по прерыванию луча. В нем сфокусированный и направленный на определенный фотодетектор луч света периодически прерывается диском со специальными прорезями, вращающимся на валу [6]. Развитие этой схемы кодирования – выходные данные, которые собираются в недорогой и надёжной «упаковке» с хорошей помехоустойчивостью [7]. Существует два основных вида оптических кодеров: инкрементный (измеряет скорость вращения) и абсолютный (измеряет точное угловое положение). Одометрия даёт хорошую кратковременную точность, недорогая и обладает высокой частотой дискретизации [8].

Причины, обуславливающие использование одометрии в навигационных робототехнических комплексах:

- данные одометрии объединены технологией абсолютного позиционирования для получения более точной оценки положения;
- одометрия может быть использована в позиционировании, улучшенном маяками на местности;
- одометрия применима в качестве навигационного информатора [2].

В данной статье были рассмотрены различные типы навигационных систем, разработана их классификация по различным признакам. Составлена классификация реализации одного из основных методов навигации – локальной навигации. Сформулированы основные этапы обработки сенсорных данных для построения карты, а также достоинства и недостатки картографической навигации. Приведены основные методы локальной навигации (одометрия и использование лазерных дальнометров и сонаров).

Список литературы

[1] Навигация мобильных роботов / ООО Издательство «СК ПРЕСС», 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=66917>. (дата обращения: 03.01.2022).

[2] Кремповский П.Р. Современное использование СТЗ и проблемы расширения областей действия СТЗ / под научной редакцией канд. техн.

наук, доц. Г.Е. Мишениной. // XV Региональная магистерская научная конференция (20-30 апреля 2020 года): сб. докладов. В 2 ч. Ч. I. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. 151-153 с.

[3] Выбор и обоснование модели представления знаний в навигационной системе / Студенческая библиотека онлайн studbooks.net, 2021. [Электронный ресурс]. – URL: https://mobile.studbooks.net/2321743/informatika/vybor_obosnovanie_modeli_prestavleniya_znaniy_navigatsionnoy_sisteme. (дата обращения: 07.01.2022).

[4] Шапиро Л. Компьютерное зрение. / Л. Шапиро, Дж. Стокман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 752 с.

[5] Калач Г.П., Калач Г.Г. Перспективы применения робототехнических комплексов в интересах обеспечения военной безопасности государства. / Наука. Общество. Оборона, 2016. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.noo-journal.ru/nauka-obshchestvo-oborona/2016-1-6/article-0060/>. (дата обращения: 07.01.2022).

[6] Схемы навигации автономных устройств / Студопедия, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru/26_92694_shemi-navigatsii-autonomnih-ustroystv.html. (дата обращения: 07.01.2022).

[7] Информационные устройства роботов / Российский технологический университет, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/3642487/>. (дата обращения: 06.01.2022).

[8] Научные и технические проблемы навигации роботов / scicenter.online, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scicenter.online/modelirovanie-chislennyye-scicenter/nauchnyie-tehnicheskie-problemyi-navigatsii-175629.html>. (дата обращения: 06.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Navigation of mobile robots / LLC Publishing house "SK PRESS", 2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=66917>. (date of access: 01/03/2022).

[2] Kremrovsky P.R. Modern use of STZ and problems of expanding the scope of STZ / edited by Ph.D. tech. Sciences, Assoc. G.E. Mishenina. // XV Regional Master's Scientific Conference (April 20-30, 2020): Sat. reports. At 2 h. Part I. – Tula: Publishing House of TulGU, 2020. 151-153 p.

[3] Selection and justification of the knowledge representation model in the navigation system / Online Student Library studbooks.net, 2021. [Electronic resource]. – URL: https://mobile.studbooks.net/2321743/informatika/vybor_obosnovanie_modeli_prestavleniya_znaniy_navigatsionnoy_sisteme. (date of access: 01/07/2022).

[4] Shapiro L. Computer vision. / L. Shapiro, J. Stockman. – M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2006. 752 p.

[5] Kalach G.P., Kalach G.G. Prospects for the use of robotic systems in the interests of ensuring the military security of the state. / The science. Society. Defense, 2016. [Electronic resource]. – URL: <https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-1-6/article-0060/>. (date of access: 01/07/2022).

[6] Navigation schemes for autonomous devices / Studopedia, 2020. [Electronic resource]. – URL: https://studopedia.ru/26_92694_shemi-navigatsii-avtonomnih-ustroystv.html. (date of access: 01/07/2022).

[7] Information devices of robots / Russian Technological University, 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://studfile.net/preview/3642487/>. (date of access: 01/06/2022).

[8] Scientific and technical problems of robot navigation / scicenter.online, 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://scicenter.online/modelirovanie-chislennyye-scicenter/nauchnyie-tehnicheskie-problemyi-navigatsii-175629.html>. (date of access: 01/06/2022).

© М.И. Колосов, И.А. Крысин, 2022

Поступила в редакцию 29.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Колосов М.И., Крысин И.А. Навигационные системы автоматизированных робототехнических систем // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 38-44. URL: <https://ip-journal.ru/>